

TOMAT SHERBETI HAM ONIŃ SAPA KÓRSETKISHLERI**Abdieva G.M.**

QAXAI Awıl xojalıǵı ónimlerin saqlaw, dárilik ósimliklerdi jetistiriw hám qayta islew texnologiyası kafedrası baslıǵı ilmiy basshisi.

Rzambetov A.R

QAXAI 2-kurs magistranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13979557>

Annotatsiya. Pomidor miyweleri joqarı dietalıq hám emlewlik qásiyetlerine de iye. Pomidor miywelerin kúndelikli dietada jew insan organizmine unamli tásir kórsetedi. Ózbekistanda pomidor eginleri jámi ovoshlar jetistiriletuǵın maydanlardıń 40% ten aslamın iyeleydi. Mámleketimizdiń qolaylı topıraq-klimat sharayatlari hám suwǵarıw imkaniyatlari usı eginti keńeytiw imkaniyatın beredi. Mámleketimiz jańa terilgen pomidor miywelerin hám úlken kólemdegi.

Tayanish sóz: tomat sherbeti, isitiw, quramı, texnologiyalıq process, askorbin kislotası, sterilizaciya, suwitiw, apparatlar, pasterilizaciya.

TOMATO JUICE AND ITS QUALITY INDICATORS

Abstract. The fruits of tomatoes also have high dietary and therapeutic properties. Daily consumption of tomatoes has a positive effect on the human body. In Uzbekistan, tomatoes occupy more than 40% of the total area of vegetable production. The favorable soil and climatic conditions and irrigation opportunities of our country allow to widely cultivate this crop. Process the fresh fruits of our country's tomatoes and large volumes.

Keyword: Tomato juice, heating, composition, technological process, ascorbic acid, sterilization, cooling, devices, pasteurization.

ТОМАТНЫЙ СОК И ЕГО КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Аннотация. Плоды помидоров также обладают высокими диетическими и лечебными свойствами. Потребление помидоров в ежедневном рационе оказывает положительное влияние на организм человека. В Узбекистане помидоры занимают более 40% от общей площади выращивания овощей. Благоприятные почвенно-климатические условия и оросительные возможности нашей страны позволяют широко культивировать эту культуру. Перерабатывайте свежие плоды томатов нашей страны и большие объемы.

Ключевое слово: томатный сок, нагрев, состав, технологический процесс, аскорбиновая кислота, стерилизация, охлаждение, аппараты, пастеризация.

Kirisiw. Awir metallar tomatda kóp muǵdarda bolgan C vitaminine unamsiz tásir kórsetedi. Sonin ushın mis hám qalaynin muǵdari basqa onimlerge salıstırǵanda tomat sherbetinde normalanadi. 1 l tomat sherbetinde mis muǵdari 5 mg nan, qalay bolsa 100 mg nan aspawı kerek.

Izertlewler natıyjesi sonı kórsetedi, tomat sherbeti quramında et 18,4-23% ti; FEK boyınsha reń 0,280-0,468; qurǵaq zat muǵdari 5,2-6,0 %; qantlar 3,2-4,0 %; alma kislotası boyınsha kislotalıq 0,1-0,52 %; pH 4,3-4,45; qand- kislotı indeksı 6,7-11,2; 100 g sherbet quramında C vitamininın muǵdari 9,8 13,1, karotın muǵdari 0,31-0,35 mg di quraydı.

Basqa derekler maǵlıwmatlarına qaray, tomat sherbeti quramında vitaminler tómendegi muǵdarda bar (100 g da mg esabında): karotın (vitamin A ge esaplaganda) - 0,5; V₁ - 0,01; V₂ - 0,03; RR - 0,3; C - 10.

C vitamini bárshe texnologiyalıq processlerde joǵaladı, natıyjede ol 20-30 % ke kemeyedi.

Bul joǵalıwların úlken bólimi qadaqlaw hám pasterizaciyaǵa tuwri keledi. Eger sherbet islep shıǵarıwda (sıǵıwdan burın tomat massasın qaynawǵa shekem isitiw yaqı sıǵıp alınǵan sherbeti bir jola tereń vakuım astında deaeraciyalaw arqalı) onıń hawa menen kontakti qısqartırılsa, onda sherbet shıyqı zatında boǵan C vitamininıń 94% in saqlap qalıw mumkin.

Tomat sherbetin uzaq waqt saqlaǵanda askorbin kislotasınıń jánede kemeyiwi kúzetiledi.

Tarada qansha kóp hawa qalǵan bolsa, bul joǵalıwlar sonshama kóp boladı. C vitamininın kóp muǵdarda joǵalıwı qadaqlanǵan taradaǵı vakuımniń kemligine hám baylanıslı.

Sherbet qadaqlanıwdan burın jaqsı iss itilmaganlıǵı sebepli vakuım kem boladı.

Tomat sherbetinıń joqarı dárejedeǵı azıqlıq bahalı bolıwın táminlew ushın onı C vitamininın muǵdari norlanǵan halda islep shıǵarıw lazim.

Tomat sherbetin islep shıǵarıwda karotınniń 10-20% ti, maydalanǵan tomat massasın issitiw hám sherbeti sıǵıp alıwda joǵaladı. Qaǵan texnologiyalıq processler hám saqlawda karotın joǵalıwı kúzetilmegen.

V₁ vitamininın joǵalıwı hámme óndiris processlerinde baqlanadı hám jámi 20 % ti quraydı. Tayar ónim saqlanıw waqtında V₁ vitamininın joǵalıwı kúzetilmegen.

Tomatti qayta islewde V₂ vitamininın shidamlılıǵı esaplanadı. Biraq tomat sherbeti uzaq muddet saqlanǵanda onıń joǵalıw muǵdari úlken bolıp, 10 ay saqlanǵanda 12% ti quraydı.

Tomat sherbetinde vitaminlerdin saqlanıw dárejesi saqlaw sharayatına baylanıslı. Eger saqlaǵıshında temperatura 20⁰S tan aspasa, ol C vitamininın kóp muǵdarda joǵalıwı kúzetilmeydi.

Saqlaw temperaturası joqarıraq boǵanda joǵalıw kóbirek boladı. Ásirese saqlawdin dáslepki dawırında joǵalıwlar kóp boladı.

Tomat sherbetindeǵı cellyuloza muǵdari 0,2 % ti, azotlı zatlar 1 % ti, kul bolsa 0,7 % ti quraydı. Tomat sherbetinın minimal quramı 100 gd tegi mg esabında tómendegishe: K- 286; Na -

165; *Sa* - 13; *Mg* -26; *Fe* - 0,7; *P* - 32; *Mn* - 0,1; yod bolsa *J* - 150 mkg. Dáslepki shiyki zatqa salistirǵanda, tomat sherbetinde temir hám marganec muǵdari kemrek, kal'c iy, magniy, kaliy hám yod muǵdari bolsa kóbirek. Tomat sherbetiniń shiyki zatınan mineral quramı menen parq qiliwi tomattıń qabiǵı hám tuxımı ajratıp aliniwi menen baylanıslı.

Tomat sherbetiniń iyisi (aromat) onıń quramıdaǵı spirt hám karboniller menen baylanıslı.

Aromatik zatlar quramina toyınbaǵan birikpeler kiredi, olar ózgeriwi menen tomat sherbetiniń dámi ózgeredi. Pasterizaciyalanǵan tomat sherbetinde quramalı efirler bap, olardıń muǵdari, etilacetatqa ótkergende,

2 mg/l di quraydi [1,2].

Tomat sherbetiniń reńi shiyki zatınıń pisiklik dárejesine hám texnologiyalıq processler ótkeriliw rejimlerine baylanıslı. Hawa quramındaǵı kislorod likopin oksidleniwine alıp keledi, nátiyjede ónimniń reńi ózgeredi. Joqarı temperaturada uzaq muddet ısslıq penen islew beriw melanoidin reaksiyalari, qantlar karamelleniwi, beloklar koagulyaciyasi hám sherbettin kolloid sistemasi buziliwina alıp keledi, nátiyjede onim reńi ózgeredi.

REFERENCES

1. Buriev X.Ch., Jo`raev R.J., Alimov O.A. "Meva -sabzavotlarni saqlash va ularga dastlabki ishlov beriw" (O`quv qo`llanma). Toshkent, 2003
2. Gayupov. X. «Hayot faoliyati xavfsizligi». T. «Yangi asr avoldi» 2007 yil
3. R.O.Yusupov, A.I.Seytmusaev, M.U.Karimullaeva, Yu.O.Mamutov, G.P.Salilaeva, «Miywe-ovoshlardı saqlaw hám qayta islew texnologiyası»,
4. sabaqlıq. – Toshkent; «Navro‘z» nashriyoti, 2020. 264 b.